

КУЛЬТУРНО-СОБЫТИЙНЫЙ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: РЕСУРСНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОМПОНЕНТЫ

Представляем вашему вниманию очередной выпуск нашего научно-практического журнала, который нацелен на осмысление и анализ культурно-событийного и гастрономического туризма. В последние годы эти направления стали ключевыми в стратегии развития многих регионов Российской Федерации и в целом важным катализатором развития сферы туризма и гостеприимства.

Культурное наследие, событийный календарь и гастрономическое разнообразие России невероятно богаты, и именно эти факторы всё чаще становятся определяющими при выборе туристического направления. Развитие культурного, событийного и гастрономического туризма с одной стороны неразрывно связаны друг с другом, а с другой – являются важным фактором укрепления региональной идентичности и повышением интереса к внутреннему туристическому потоку.

Мероприятия, основанные на культурном наследии, исторических традициях и уникальности кулинарных предложений, позволяют регионам РФ раскрывать собственный потенциал, привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места. Культурно-событийный туризм в этом аспекте выступает как эффективное средство повышения привлекательности мест для широкого круга путешественников.

Внимание уделяется и задачам, которые стоят перед регионами при организации и развитии данных видов туризма, включая вопросы инфраструктуры, маркетинга, туристического брендинга и управления. Важно также подчеркнуть, что

CULTURAL, EVENT AND GASTRONOMIC TOURISM: THE RESOURCE AND ORGANIZA- TIONAL COMPONENTS

We are pleased to present the latest issue of our scientific and practical journal, which aims to reflect on and analyze cultural, event, and gastronomic tourism. In recent years, these areas have become key components in the development strategy of many regions of the Russian Federation and, overall, an important catalyst for the growth of the tourism and hospitality sector.

Russia's cultural heritage, event calendar, and gastronomic diversity are incredibly rich, and these factors are increasingly becoming decisive in choosing travel destinations. The development of cultural, event, and gastronomic tourism is, on one hand, intricately linked to each other, and on the other, an important factor in strengthening regional identity and increasing interest in domestic tourist flows.

Events based on cultural heritage, historical traditions, and the uniqueness of culinary offerings allow the regions of the Russian Federation to unveil their potential, attract investments, and create new job opportunities. In this context, cultural and event tourism serves as an effective means of enhancing the appeal of places for a wide range of travelers.

The organization and development of cultural, event, and gastronomic tourism in the Russian regions faces the numerous challenges, such as lack of infrastructure, problems of marketing, tourism branding, and management. Along with this preserving historical and cultural heritage,

устойчивое развитие гастрономического и событийного туризма невозможно без сохранения историко-культурного наследия и поддержания биоразнообразия регионов, а также интегрирования местных сообществ в эти процессы.

Конечно же, параметры устойчивости развития культурно-событийного и гастрономического туризма, модели его комплексности, организации и функционирования, авторам данного выпуска решить не удалось, да и вряд ли это возможно. Но общее представление об этом, а также прекрасные кейсы из практики позволяют получить полноценное представление о возможностях для приложения усилий последующих исследователей для дальнейших изысканий в обозначенной сфере.

Мы благодарим всех наших авторов, которые поделились своими исследованиями и практическими результатами работы в этой перспективной и активно развивающейся сфере. Их статьи представляют собой весомый вклад в разработку новых стратегий и подходов, благодаря которым культурно-событийный и гастрономический туризм продолжают вдохновлять на новые достижения и открывать неизведанные горизонты регионов нашей страны.

Редакция журнала надеется, что материалы этого выпуска окажутся ценным ресурсом для исследователей, практиков, политиков и всех, кто интересуется развитием туризма, будут стимулировать дальнейшее всестороннее изучение этой проблематики.

Главный редактор, д.геогр.н., проф.
О.Е. Афанасьев

maintaining the biodiversity of regions and integrating local communities into these processes are important condition for sustainable development of gastronomic and event tourism.

Of course, the authors of this issue were unable to determine the parameters for the sustainable development of cultural, event, and gastronomic tourism, as well as the models of its complexity, organization, and functioning, and it is unlikely that this is feasible. However, the overall understanding of these topics, along with excellent case studies from practice, provides a comprehensive view of the opportunities for future researchers to apply their efforts for further inquiries in this designated field.

We thank all our authors who have shared their research and practical results in this promising and rapidly developing field. Their articles represent a significant contribution to the development of new strategies and approaches, enabling cultural, event, and gastronomic tourism to inspire further achievements and open unexplored horizons in our country's regions.

The editorial team hopes that the materials in this issue will serve as a valuable resource for researchers, practitioners, policymakers, and all those interested in the development of tourism and will stimulate further comprehensive exploration of this subject.

Editor-in-chief, Prof.
Oleg E. Afanasiev

DOI: 10.5281/zenodo.15017153